

INGLIZ VA O'ZBEK NASRIDA DETEKTIV ASAR TADRIJI

Olimjonova To'lganoy Farhodjon qizi

Farg'ona davlat universiteti,

Ingliz tili va adabiyoti fakulteti 3-kurs talabasi

Farg'ona tumani 51-umumta'lim maktabi ingliz tili o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz tilida yozilgan detektiv hikoya, qissa, romanlarning boshlanishi, rivojlanib borishi va o'zbek adabiyotiga kirib kelishi yoritiladi.

Kalit so'zlar: detektiv janr, izquvar, hikoya, qissa, roman, ingliz detektiv adabiyoti, o'zbek detektiv adabiyoti

Adabiyotning eng ko'p o'qiluvchi janrlaridan biri detektiv janrdir. Zamonaviy detektiv asarlar ilk bor ingliz tilida yozilgan adabiyotlarda paydo bo'lgan va ommalashgan. Detektiv asarlar- jinoyat yoki jinoyatlar zanjiri detektiv, havaskor, yoki professional politsiyachi tomonidan ochib berilishi yoritilgan fantastik asarlar va ularga Amerika Renessans davrining nodir kashfiyoti sifatida qaraladi¹. Detektiv hikoya shubha, sirli jumboq va jinoyatning yechimidan iborat bo'lishi kerak². Detektiv adabiyot esa biror bir jinoiy ish bilan bog'liq bo'lgan yashirin sirni mantiqiy jihatdan murakkab tahlil orqali ochishga bag'ishlangan badiiy asarlar majmui³. Bu janrda yozilgan hikoya, qissa, romanlarda jinoyatlarni ochish tafsilotlari izchil va qiziqarli tarzda yoritiladi. Har xil obrazlarning jinoyat haqidagi subyektiv tafsilotlaridan, qoldirilgan mitti izlardan taxmin qilish, topqirlik hamda mantiqan tahlil qilish orqali izquvarning jinoyat ildiziga yetib borishi va har qanday chigal tugunni yechishi o'quvchiga zavq bag'ishlaydi. Janr sirliligi, intriga va shubhalarga boyligi sabab doimo

¹ "A Dictionary of Literary and Thematic Terms Edward Quinn, Second Edition" 2006. "Facts on the File", 22-bet

² "A New Handbook of Literary Terms", David Mikics, Yale University Press, New Haven & London. 71-bet

³ I. Hotamov va B. Sarimsoqov "Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha-o'zbekcha izohli lug'ati". Toshkent- "O'qituvchi"-1979

o‘quvchilarining e‘tiborini tortib kelgan. Detektiv asarlaring o‘ziga xosligi shuki, ularda puxta o‘ylangan jinoyat, nohaq ayblanuvchi hamda unga qarshi dalillar, ko‘pincha xato ishlovchi politsiyachilar, o‘ta aqlli va kuzatuvchan izquvar va uning umuman aqlni shoshirib qo‘yuvchi bayonoti, eng oxirida kutilmagan shaxs jinoyatchi bo‘ladi. Janrga xos ba‘zi xususiyatlar “Uch olma”, “Serendipning uch malikasi” (“Ming bir kecha” turkumidan) ertak-hikoyalarida ko‘rinadi. Bir marta kichik bir detektiv hikoya bo‘lsa ham o‘qigan odamda qiziqish va o‘qishga ishtiyoq ortib boraveradi.

Ingliz adabiyotida Edgar Allan Po tomonidan 1841-yilda yozilgan va “uslub hamda xarakterda yagona, haqiqiy, ta’sirli”⁴ deya ta’riflangan “Morg ko‘chasidagi qotillik” asariga birinchi zamonaviy detektiv hikoya deb qaraladi. Hikoyada Parij ko‘chalaridan birida yashovchi ona-bola xonimlar g‘ayrioddiy taqlidchi qotil tomonidan azob bilan o‘ldirilgani voqeasini ochib bergan S. Oygust Dyupenning boy tasavvur va mushohada etish qobiliyati e‘tiborni tortadi. Ayni shu asarda qotillik qanchalik og‘ir bo‘lmasin, u insonlarning hech qanday manfaat to‘qnashuvi uchun qilinmaydi, janrning keyingi ko‘plab namunalarda esa qotilliklar aynan insonlarning xohish-istak va jirkanch nafslariga qulligi yo‘lida amalga oshirgan vahshiyliklari haqida so‘z boradi. Shunday xususiyatga ega ikkinchi va nisbatan ancha katta asar Charlz Feliks taxallusi ostida 1865-yilda yozilgan “Notting Hill siri” romanidir. Ingliz adabiyotidagi yana bir o‘ziga xos detektiv janr namunasi, “The Moonstone” romani, 1868-yilda Vilki Kollins tomonidan yozilgan. Asar “jinoyatlarni ochishda politsiya tomonidan sud ekspertizasi va oqilona xulosalardan ko‘proq foydalanishga urg‘u beradigan birinchi romanlardan edi” deya ta’rif beriladi⁵. Izquvarda kulgiga moyillik va inson tabiatiga nisbatan simpatiya tuyg‘ulari kuchliroqligi sababli, voqealarda yumor motivi yuqori va bu bilan boshqa detektiv asarlardan farq qiladi. Yaratilganidan beri olamshumul muvaffaqiyatga erishgan va hozirgacha sevib o‘qiladigan Sherlok

⁴ George Lippard, “Prose Romances of Poe”, 1843. <https://www.eapoe.org/papers/misc1827/cs430726.htm>

⁵ <https://www.bl.uk/collection-items/wilkie-collins-the-moonstone>
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Xolms va Doktor Vatson sarguzashtlarining tamal toshi 1887-yilda “A Study in Scarlet” hikoyasi bilan boshlanadi. Yozuvchi bosh qahramoni- Sherlock Xolmsni Edinburg Universitetidagi professori Doktor Jozef Belldan ilhomlanib yaratgan va ko‘plab sarguzashtlar shunchaki detektiv hikoya emas, ular hayotda sodir bo‘lgan real voqealardir. Ularning tarixini internetdan ham topish mumkin. Misol uchun, Sherlock Xolms sarguzashtlari yaratilishiga asos bo‘lgan “The Ardlamont Mystery: The Real-life Story Behind the Creation of Sherlock Holmes” (“Aldamort siri: Sherlock Xolms yaratilishi ortidagi hayotiy voqea”) hikoyasi muallifi Daniyel Smit 1893-yilda 20 yoshli kishining ovdan qaytmaganini aniqlaydi. O‘ligini esa tibbiy ekspertizani o‘tkazuvchi Doktor Jozef Bell va Doktor Genri Littlejohnga tekshirishga keltiradi. Bu voqea Artur Konan Doyl uchun Sherlock Xolms sarguzashtlarini yozishga asos bo‘ladi. Pall Mall Gazettega bergan intervyusida Bell Littlejohn bilan birga yigirma yildan oshiq vaqt politsiya uchun qotillik holatlarini ochishga yordam berishganini aytadi. Shu qotilliklar asosida esa Sherlock Xolms va Doktor Vatsonning keying sarguzashtlari dunyoga keladi⁶. Qotillar qandaydir ruhiy kasal yoki vahshiy yoki manqurt kishilar emas, balki hamma kabi oddiy hayot kechiradigan odamlar, ammo ular hazm qilib bo‘lmas darajadagi g‘ayrioddiy qotilliklarni sodir etishgan. Qurbonlar, ko‘pincha, ayollar, yoki umuman beayb kishilar, yoki bolalar bo‘lgan. Bu hikoyalarni o‘qiganda inson miyasida va qalbida qanday o‘ylar, hislar bo‘lishini sirdan bilish ancha mushkulligini, nafs uchun ba’zi “odam”lar hech ishdan qaytmasligini bilish mumkin. XX asr ingliz detektiv adabiyotini Agata Kristi asarlarisiz tasavvur etib bo‘lmaydi, ayniqsa, Erkyul Puaroni bilmaydigan odamning o‘zi yo‘q. Adibaning juda ko‘p asarlarida jabrlanuvchilarning joniga oro kirgan bu qahramon har doim o‘zining tashqi ko‘rinishi, nihoyat-da o‘tkir aqli va sinchkov kuzatuvchanligi bilan hammani lol qoldirgan. Adibaning bir qator kitoblarida ayol izquvar, Miss Marpl, ham qiziqarli hamda kutilmagan natijalarga boy detektiv asarlar paydo bo‘lishining sababchisidir.

⁶ <https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-news/tip-sheet/article/79881-the-real-sherlock-holmes-the-story-behind-arthur-conan-doyle-s-creation.html>

Agata Kristining detektiv qissalarida, odatda, to kitob oxirigacha jinoyatchi kimligini bilib bo'lmaydi va har bir qahramon kitobxon shubxasida qolaveradi, shuning uchun ham qissalarni tezroq yakunlashga bo'lgan ishtiyoq ortib boraveradi.

O'zbek adabiyotida detektiv janr nisbatan kechroq, sobiq Sovet davrida, 1920-1930-yillarda, paydo bo'lgan. Jadid adabiyoti yorqin namoyondasi Abdulla Qodiriyning "Shubha"⁷ nomli kichik hikoyasida detektiv janrga xos ba'zi xususiyatlarni ko'rish mumkin, ammo uni to'laqonli detektiv asar deb bo'lmaydi. Hikoyada o'z kolxozining uch gektar g'o'zasiga suv bostirib, ikki ming bog' quruq bedasiga o't qalagan shovvozlarni fosh qilgan "mehmon" haqida gap boradi. Keyingi yozilgan o'zbek detektiv asarlari ham sobiq Sovet adabiyotining va tuzumning qattiq ta'siri ostida bo'lgan. O'zbek detektiv janri rivojiga ulkan hissa qo'shgan asarlardan biri deb O'lmas Umarbekovning 1973-yilda yozilgan "Yoz yomg'iri" qissasini keltirish mumkin. Boylikka o'ch ayolning oilada chiqargan janjallari, erning bundan qattiq bezishi, kelajakka umidlari so'nib borishi, ayoli o'lgandan so'ng esa yengillik his qilishi tasvirlangan. Ammo haqiqiy jinoyatchi fosh bo'lguncha, er barcha shubhalar ostida qoladi. O'zbek detektiv janrini Tohir Malik asarlarisiz tasavvur etish qiyin. Yozuvchi faoliyati davomida har xil janrlarda ishlagan bo'lsa, tarbiyaviy hamda detektiv janrda yozgan kitoblari kitobxonlar orasida eng mashxurlaridir. Adibning 90-yillarda yozilgan va ulkan mashxurlikka erishgan 4 qismli "Shaytanat" romani o'zbek detektiv asar ishqibozlari orasida hali ham keng muhokamaga sabab bo'lib kelmoqda. Asarning o'ziga xos jihati, undagi salbiy qahramonlarning ham ijobiy tomonlari ularning ruhiyatlari bilan birga yetarlicha ochib berilgan, shuning uchun o'quvchi ularni to'liq yomon ko'rib qololmaydi va qalban oqlashga harakat qiladi. Ularning johillashib ketishiga esa davr va tuzum sababchi ekanligi ko'riladi. Asarga berilgan ta'riflardan biriga nazar tashlansa, "Shaytanat asarida jinoyat olamidagi voqealar fonida asosiy e'tibor asar qahramonlarining ruhiy dunyosini tahlil etishga qaratilgan. Kishilarni jinoyatning razil olamidan ehtiyot bo'lishga chaqiruvchi ushbu

⁷ Abdulla Qodiriy, "Jinlar bazmi", Zabarjad Media, 2023. 39-bet
WWW.HUMOSCIENCE.COM

ogohlantiruvchi asar mazmuni Tohir Malikning “Jinoyatning uzun yo‘li” (2004) ilmiy-tahliliy risolasida davom ettirilgan⁸” ligi bayon qilinadi. Demak, roman nafaqat qiziqarli detektiv asarligi, balki ruhiy motiv yuqoriligi, ichki kechinmalar tasviri mahorat bilan yoritilganligi bilan ham kitobxonlarni o‘ziga jalb qiladi. Mustaqillik davri o‘zbek detektiv janriga ulkan hissa qo‘shib kelayotgan yozuvchi Nuriddin Ismoilovning “O‘limga mahkum qilinganlar”, “Milliarderga qo‘yilgan tuzoq”, “Burgut tog‘da ulg‘ayadi” (1-,2-kitoblar), “Jaholat qurbonlari”, “Omonat g‘or siri”, “Iblis saltanati” (1-,2-,3-kitoblar), “Shahzoda” nomli detektiv-sarguzasht romanlari kitob holida chop etilgan va detektiv janr ishqiboz kitobxonlari orasida keng tarqalgan.

Xulosa qilganda, ingliz tilida yozilgan adabiyotlarda detektiv asarlar o‘zbek adabiyotidagiga qaraganda ertaroq, XIX asr boshlarida, paydo bo‘lgan, tez orada, nafaqat hikoya, balki qissa, romanlar shaklida ham davom etgan, bu kabi asarlarning yozilishiga katta turtki bo‘lgan asosiy omillardan biri esa tibbiy ekspertizaning rivojlanishi va ommalashishi edi. O‘zbek adabiyoti detektiv janr ilk namunalari esa ancha kechroq, 100 yil o‘tib, XX asr boshlarida, sobiq Sovet davrida, tuzumning qattiq bosimi, Sovet adabiyotining kuchli ta’siri ostida shakllangan. O‘zbek, umuman, Sharq, adabiyoti prozasi shakllari, mavzulari, g‘oyalari bilan uzoq zamonlardan beri G‘arb adabiyoti nasridan farq qilib kelganligi, hikoya, qissa, roman kabilar o‘zbek adabiyotiga XX asr boshlaridagina jadidlar tomonidan yangi tanishtirilganligi sababli, dastlabki detektiv nasr namunalari ham zamonaviy janr talablariga to‘liq javob bermagan. Shunga qaramasdan, keyinchalik, asr o‘rtalaridan o‘tib, prozaning o‘zbek adabiyotiga yangilik bo‘lgan shakllari bilan birga detektiv janr ham rivojlanib bordi va durdona asarlar yaratildi. Hozirda har ikki adabiyotda ham janr yangi-yangi mavzular, muammolar muhokamasi bilan davom etmoqda.

⁸ O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Fundamental kutubxonasi. <https://akademiklar.uz/tohir-malik>
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Foydalanilgan adabiyotlar

1. “A Dictionary of Literary and Thematic Terms, Edward Quinn, Second Edition” 2006. “Facts on the File”, 22-bet
2. “A New Handbook of Literary Terms”, David Mikics, Yale University Press, New Haven & London. 71-bet
3. Hotamov va B. Sarimsoqov “Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha-o‘zbekcha izohli lug‘ati”. Toshkent-“O‘qituvchi”-1979
4. George Lippard, “Prose Romances of Poe”, 1843.
<https://www.eapoe.org/papers/misc1827/cs430726.htm>
5. <https://www.bl.uk/collection-items/wilkie-collins-the-moonstone>
6. <https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-news/tip-sheet/article/79881-the-real-sherlock-holmes-the-story-behind-arthur-conan-doyle-s-creation.html>
7. Abdulla Qodiriy, “Jinlar bazmi”, Zabarjad Media, 2023. 39-bet
8. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Fundamental kutubxonasi.
<https://akademiklar.uz/tohir-malik>